

JIZZAX VILOYATIDA ATROF-MUHIT IFLOSLANISHINING EKOLOGIK MUAMMOLARI

Jiemuratova A, Babajanova .M, Tojiahmadova. M.
Berdaq nomidagi Qoroqalpoq davlat universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20464789>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kundagi eng dolzarb global muammolardan biri - ekologik muammolar va ularning inson salomatligi, tirik tabiat va iqtisodiyotga ko'rsatadigan salbiy ta'siri haqida so'z boradi. Maqolada Jizzax viloyatidagi ekologik vaziyat, xususan, o'simlik va hayvonot dunyosining kamayishi, Aydar-Arnasoy ko'li oqimining ortishi oqibatidagi yerlarning sho'rlanishi, qo'riqxonalar va muhofaza etiladigan hududlarning muammolari tahlil qilingan. Shuningdek, maishiy chiqindilar va zaharli kimyoviy moddalarning atrof-muhitga xavfi ko'rsatilib, ekologik savodxonlikni oshirish, tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish va kelajak avlodga toza tabiatni qoldirish zarurligi aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Ekologik muammolar, atrof-muhitni muhofaza qilish, Jizzax viloyati, flora va fauna, qo'riqxonalar, "Qizil kitob," yerlarning sho'rlanishi, Aydar-Arnasoy ko'li, zaharli kimyoviy moddalar, maishiy chiqindilar, ekologik savodxonlik.

Hozir butun dunyoda atrof-muhit ekologiyasini, tabiat, suv va havo musaffoligini saqlash bilan bog'liq muammolar taboro jiddiylashib, yer kurrasidagi insonlar hayoti uchun havotirli vaziyatlarni yuzaga keltirmoqda. Birlashgan millatlar tashkiloti (BMT) huzuridagi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) tashabbusi bilan ekologik muammolar hozirgi zamonning eng muhim global muammolari ro'yxatiga kiritilgan. Atrof-muhit ifloslanishi boshqa ijtimoiy, iqtisodiy, psixologik omillar bilan mushtaraklashib, inson salomatligi, hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatishi natijasida, respublika aholisi o'rtacha yashash davri 69,3 yilni tashkil qilmoqda. Ekologik vaziyati og'ir hududlarda: o'pka sili, oshqozon ichak - raki, qon aylanish tizimi, nafas yo'llari, buyrak va boshqa "ekologik kasalliklar" ko'rsatkichlari o'sish tendensiyasiga ega. Olimlar xulosasiga ko'ra, respublika aholisining 20 foizdan ortiqroq aholisining kasallanishi bevosita ekologik vaziyat yomonlashuvi bilan bog'liq bo'lib qolmoqda. Atrof-muhitni, o'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish insoniyat uchun juda katta hayotiy ahamiyatga ega. Odamlar tabiatdan foydalanib, uning asrlar davomida shakllangan tabiiy manzarasini bugungi kunda o'zgartirmoqda. Sanoat tarmoqlarining kengayishi, qishloq xo'jaligining rivojlanib borishi va tabiiy maydonlarning keng miqyosda o'zgartirilishi ekologik muvozanatning buzilishiga olib kelmoqda. Natijada o'simlik va hayvonot turlarining kamayib ketishi xavfi tug'ilmogda. Bu esa o'simlik va hayvonot olamidagi genafondning kamayishiga sabab bo'lmoqda. Har qanday

**“ARAL BOYI GEOLOGIYASINIŃ AĖMIYETLI MASHQALALARI ĖAM
RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI”
atamasındađi respublikalıq ilimiy-áemeliy konferenciya**

turning yo‘qolishi uni tiklab bo‘lmaydigan oqibatlarğa olib keladi. Jizzax viloyati qo‘riqxonalarida muhofaza qilinayotgan o‘simlik va hayvonot dunyosining umumiy holati nisbatan yaxshi bo‘lishiga qaramay, ko‘plab yovvoyi turlarning tabiiy zaxiralari keskin kamayib ketmoqda. Aholining tabiatga noto‘g‘ri munosabatda bo‘lishi ham o‘simlik va hayvonot turlarining kamayib ketayotgan va ba‘zi turlarning butkul yo‘qolish xavfini oldini olish maqsadida 14 respublikamizda 1978-yili “Qizil kitob” tashkil etildi. Respublika “Qizil kitob”iga 161 xil jonivor va 301 xil o‘simlik turi kiritilgan. Viloyatimizda “Qizil kitob”ga kiritilgan jonivorlaridan 21 turi va o‘simliklardan 36 turi uchraydi. Yovvoyi hayvonlar va o‘simlik turlarining kamayib borishiga sabab ularning yashash joyining kamayishi va xatto butunlay yo‘qolib ketishidir. Aydar-Arnasoy ko‘lining suvi ko‘payishi natijasida ko‘pgina o‘simlik va hayvonot dunyosining hayot tarziga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Viloyatimiz flora va faunasini saqlab qolishda alohida muhofaza qilinadigan hududlar muhim ahamiyatga ega. O‘zbekiston qonunchiligiga muvofiq, bunday hududlarğa qo‘riqxonalar, milliy bog‘lar, zakazniklar bilan birga daryo, kanal, suv omborlarining muhofaza zonalari, baliqchilik xo‘jaliklari va suv muhofaza zonalari ham kiradi. Viloyatda muhofaza etiladigan hududlar tizimi mavjud bo‘lib, bularga Zomin qo‘riqxonasi, Zomin xalq bog‘i, Nurota qo‘riqxonasi, viloyat o‘rmon xo‘jaliklari, Jizzax suv ombori, Qorovultepa suv ombori, Zomin suv ombori, Aydar-Arnasoy ko‘li muhofaza zonalari kiradi. Bular viloyatimiz jami hududining juda kam qismini tashkil qiladi, ular barcha hududlarda biologik xilma-xilligini to‘la taminlay olmaydi. Muhofaza etiladigan hududlar ularning vazifalari taqoza etadigan imkoniyatlarga ega emas. Bu ko‘p jihatdan mablag‘ ajratish haddan tashqari cheklanganligi bilan izohlanadi. Hayotda tabiiy boyliklardan o‘z manfaati yo‘lida foydalanadiganlar afsuski ko‘p topiladi. Bunga noqonuniy daraxt kesuvchilar, ov bilan shug‘ullanuvchilar va baliqni tutib sotuvchilar misol bo‘la oladi. Ko‘z yumib bo‘lmaydigan yana bir masala bu viloyat yer maydonlarining meliorativ holatining tobora yomonlashib borayotganligidir. Jizzax viloyatining umumiy yer maydoni 2 121 064 ga.ni tashkil qiladi. Shu jumladan, 479 812 ga maydon ekin ekiladigan yerlardir. Bundan tashqari 17 198 gektar ko‘p yillik daraxtlar, 14 751 gektar pichanzorlar, 72 546 gektar yaylovlar, 32 453 gektari esa fuqarolar tomorqa yerlaridir. Hozirgi kunda viloyat bo‘yicha 258 177 gektar sug‘oriladigan yerlar mavjud bo‘lib, 252 800 gektari drenaj tizimlari bilan ta‘minlangan. Ochiq va yopiq turdagi drenajlarning suv tortish holati keskin yomonlashgan. Bu esa o‘z navbatida qimmatli bo‘lgan qishloq xo‘jaligi ekinlari yalpi hosilining pasayishiga ta‘sir etmay qolmaydi. Viloyat yer resurslari boshqarmasi

**“ARAL BOYI GEOLOGIYASINIŇ AHMIYETLI MASHQALALARI HÄM
RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI”
atamasidagi respublikaliq ilimiy-ämeliy konferenciya**

bergan ma'lumotlariga ko'ra sug'oriladigan yerlardagi tuproq qatlamining sho'rlanish darajasi bo'yicha sho'rlanmagan maydonlar 43 582 gektarni, kuchsiz sho'rlangan yerlar 137 123 gektarni, o'rtacha sho'rlangan yerlar 115 389 gektarni, kuchli sho'rlangan yerlar esa 4 418 gektarni tashkil qiladi. Viloyatimiz yerlari sho'rlanishining asosiy sabablaridan biri Aydar-Arnasoy ko'llarining suv satxi ortib borishi natijasida yer osti sizot suvlarning ko'tarilishi, hamda ko'lga quyiladigan zovurlar suvining orqaga qaytishidir. Bunday holat yerning sho'rlanishi darajasining ko'tarilishiga olib kelmoqda. Ba'zi yillarning birmuncha quruq kelishi hamda suv tanqisligi natijasida sho'r yuvish, yaxob suvlarini berish ishlari ko'ngildagidek o'tkazilmayabdi. Bu sho'rlanishning ortishi sabablaridan biridir. Shuningdek viloyatda ekologik xavfli bo'lgan ob'ektlar qatoriga kiruvchi zararli kimyoviy dorilar qabristoni mavjud bo'lib, bu inshoot Forish tumani, "Bog'don" xo'jaligi, "Egizbuloq" qishlog'idan km uzoqlikdagi ochiq maydonda joylashgan. Uning umumiy maydoni 5 ga. ni tashkil qiladi. Ushbu zaharli kimyoviy dorilar qabristonining hozirgi kundagi ahvoli ancha ayanchli holga kelib qolgan. Zaharli dorilar ko'miladigan xandoqlar ochiq, atrofi o'ralmagan, sanitariya himoya zonasi tashkil etilmagan. Bu ham hozirgi kundagi yechimini kutayotgan ekologik muammolardan biri hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda viloyat hududiy kommunal xizmat ko'rsatish birlashmasi bilan viloyat tabiatni muhofaza qilish qo'mitasining qo'shma buyrug'i ishlab chiqildi. Ushbu qo'shma buyruqqa asosan viloyatda "Maishiy chiqindilarni saqlashni tartibga solish, qayta ishlash choralari va oqova suv Inshootlarning texnik holati" aniqlanishi va mavjud kamchiliklar bartaraf etilishi ko'rsatilgan. Bu borada tekshirish ishlari olib borilganda tumanlardagi chiqindixonalarda juda ko'p yechimini kutayotgan muammolar ko'pligi aniqlandi. Xatto Arnasoy, Zafarobod tumanlarida chiqindilarni joylashtirish uchun maxsus joy yo'qligi aniqlandi. Viloyatimiz tabiatini asrashga hozirdan e'tibor berilishi va kerakli chora tadbirlar dasturi ishlab chiqilishi shart. Tabiiy boyliklardan unumli foydalangan holda mavjud resurslarni kelajak avlodga yetkazib berishimiz barchamizning burchimizdir. Buning uchun barchamiz birgalikda harakat qilishimiz talab etiladi. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlab o'tish lozimki, ekologik muammolarning tabiatga, jamiyatga, o'z navbatida iqtisodiyotga ko'rsatayotgan zararlarini hisobga olib, keng omma orasida ekologik savodxonlikni oshirib borish lozimdir. Atrof-muhit muhofazasi hozirgi zamonning keng miqyosdagi keskin ijtimoiy muammolaridan biri bo'lib, uni hal etish barcha xalqlarning manfaatlariga mos bo'lib, tsivilizatsiyaning ozirgi kuni va kelajagi ko'p jihatdan ana shu muammoning yechimini topishga bog'liq.

XXI asr - tabiatni muhofaza qilish asri bo'lishi shubhasiz. Har bir inson ona sayyoramiz tabiatiga ziyon yetkazmasdan o'zgartirishi, tabiiy boyliklardan oqilona foydalanishi va yashash muhitini saqlashdek muqaddas ishga o'zining munosib hissasini qo'shishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. “Buyuk kelajagimizni mard va oliyanob xalqimiz bilan birga quramiz”. T;“O'zbekiston”, 2017.
2. Tursunov X.T., Rahimova T.U. Ekologiya. T. 2006
3. Ochilova B.M. Ekologiya va dunyoqarash. T.: “Tafakkur” n. 2013.
4. Shodimetov Yu. “Regional'nie problem sotsial'noy ekologi” T.: O'z.n. 1992.S.111